

Nama: Agistinia Fajar Anggraini

NIM : 1312400067

Kelas: B

Tanggapan Mengenai Keterkaitan

Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi

1. Tanggapan pada pasal 188 UU no.1

Pada pasal 188 UU no.1 menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Dalam sistem pemerintahan demokrasi sendiri, hal ini dapat membatasi kebebasan berbicara, yang merupakan hak dasar warga negara untuk mengkritik pemerintah. Saya setuju dengan pasal tersebut dikarenakan setiap orang yang menyebarkan ajaran komunisme akan di tindak pidana paling lama 4 tahun. Padahal setiap orang pasti tahu bahwa Pancasila termasuk dasar negara. Maka dari itu, penerapan pasal ini perlu hati-hati agar tidak menghalangi kebebasan berbicara yang sehat dan konstruktif dalam demokrasi.

2. Tanggapan pada pasal 189 UU no.1

Pada pasal 189 UU no.1 menyatakan bahwa:

" mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; atau"

" mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan

pemerintah."

Dalam pasal 189 UU no.1 KUHP akan menindak pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, bagi siapa saja yang mendirikan maupun mengadakan hubungan yang menganut ajaran komunisme. Saya setuju terhadap pasal tersebut, karena Pasal ini bertujuan untuk melindungi pemerintah, tetapi dalam konteks negara demokratis, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. meskipun pasal ini bertujuan menjaga keamanan pemerintahan, penting untuk memastikan bahwa kebebasan untuk mengkritik dan berpendapat tetap terlindungi, agar tidak mengancam prinsip dasar demokrasi.

3. Tanggapan pada pasal 190 UU no.1

Pada pasal 190 UU no.1 menyatakan bahwa:

" Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila. sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Pasal tersebut mengatur tentang larangan yang berkaitan dengan tindakan yang bisa merongrong atau mengancam bentuk pemerintahan negara. Dalam konteks pemerintahan demokrasi, pasal ini bisa menimbulkan perdebatan. ada yang berpendapat bahwa pasal ini penting untuk menjaga stabilitas negara, agar tidak ada pihak yang mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa pasal ini bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama jika seseorang mengkritik pemerintah atau kebijakan yang ada. Tetapi saya setuju dengan pasal 190 ini, dikarenakan pasal tersebut dapat menindak pidana bagi siapa saja yang akan meniadakan Pancasila sedangkan Pancasila sendiri merupakan dasar negara.